

UAlg-ODC

Checklist para Entrevista de Curadoria de Dados (baseada no Guião)

DOI: 10.34623/cqa0-st49

Secção	Perguntas principais	Notas / Respostas
1. Introdução	Objetivo da entrevista explicado ao investigador	
2. Caracterização geral	Breve descrição do projeto	
	Tipo(s) de dados (experimentais, observacionais, imagens, entrevistas, código...)?	
	Origem dos dados (recolha direta, fontes públicas, colaborações)	
	Volume estimado e frequência de produção	
	Requisitos legais/éticos (RGPD, consentimento, propriedade intelectual)	
3. Ciclo de Vida dos Dados	Formatos utilizados (CSV, Excel, PDF, imagens, bases de dados...)?	
	Estados principais (bruto, processado, analisado, final)?	
	Desafios identificados em cada fase	
4. Organização e Documentação	Como estão organizados os ficheiros (nomeação, estrutura, versões)?	
	Existe documentação (README, dicionário de dados, metadados)?	
	Documentação suficiente para reutilização por terceiros?	
5. Armazenamento e Segurança	Onde estão guardados os dados?	
	Medidas de segurança e backup em vigor	

	Preocupações com integridade ou perda de dados	
6. Partilha e Acesso	Com quem estaria disposto a partilhar? (colaboradores, instituição, campo científico, público)	
	Momento da partilha? (após publicação, com embargo, imediato)	
	Condições para partilha? (atribuição, autorização prévia, anonimização)	
	Já depositou ou considera depositar num repositório?	
7. Preservação a Longo Prazo	Planos após fim do projeto	
	Que versões preservar (bruto, processado, scripts)?	
	Período aceitável de embargo ou retenção	
8. Interoperabilidade e Reutilização	Normas ou padrões disciplinares aplicados/pretendidos	
	Ferramentas usadas para gerar e analisar dados	
	Quem pode beneficiar dos dados (dentro e fora da disciplina)	
	Potenciais formas de reutilização	
9. Necessidades e Apoio	Tipos de apoio desejados (PGD, anonimização, metadados, escolha de repositórios)	
	Necessidade de formação/apoio técnico para equipa	
	Recursos adicionais necessários (custos, infraestruturas, software)	
10. Encerramento	Pontos principais confirmados com o investigador	
	Próximos passos acordados	
	Outros aspetos relevantes não abordados	